

Editorial

El año 2025 representó un reto importante. Logramos la creación de la revista científica popular *I+D es ahora* y les ofrecemos nuestra 2da. edición que cierra este período. Dicho esfuerzo colectivo representa un significado valioso en el proceso de transformación institucional, que venimos fortaleciendo en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), el cual ha comprendido, entre otros aspectos, el impulso de la investigación y desarrollo como línea estratégica en este tiempo marcado de hitos sustantivos en el país.

Con especial atención concentramos nuestro esfuerzo en hacer cercana nuestra revista, aproximando artículos con temáticas de interés institucional, académico, investigativo y experiencial. Hemos dado valor a puntos relevantes, resultados de diversos procesos socioeducativos y de intercambio de experiencias, elevando la producción intelectual de las maestras y maestros del instituto, así como de otros entornos aliados.

Como saben todas y todos, la Comuna surgió como un proyecto trascendental en la expresión orgánica del pueblo. Siendo el valor fundamental y herencia de nuestros ancestros, la Comuna fue convocada por el comandante Hugo Chávez para despertar el espíritu popular cohesionando la fuerza revolucionaria en reconocimiento del pueblo venezolano. En Venezuela, muchas han sido las experiencias en materia de organización popular y comunitaria, sin embargo, es en tiempos de la Revolución Bolivariana donde estas expresiones adquieren mayor beligerancia política; es tanto así, que en el texto constitucional en el artículo 70, quedó establecido el derecho a la participación protagónica del pueblo en lo social, lo político, económico y cultural. Uno de los procesos más importantes del precitado artículo prevé el valor de las asambleas de ciudadanas y ciudadanos como poder vinculante, abriendo la compuerta a un proceso extraordinario con el cual el pueblo venezolano a escrito su destino en las últimas dos décadas.

Es la Comuna entonces, donde vamos a parir el socialismo. Así lo exigiría el comandante Chávez en aquella magistral clase teórica grabada para los tiempos por venir, exhortando a todas y todos a comprender que la dimensión de la comuna debe superar todas las formas orgánicas preexistentes en el país, porque este proceso representa el futuro de la nación. Es por esto, que consideramos a la Comuna como un espacio esencialmente vital para la estabilidad del Proyecto Bolivariano, tomando en cuenta que se trata de un hecho profundamente revolucionario más que una mera expresión organizativa. El 20 de octubre de 2012, el presidente Hugo Chávez, luego de su reelección presidencial,

llamó a un consejo de ministros y aplicó “el golpe de timón”, una acción política que dejó trazada para los tiempos y generaciones futuras la dirección y el sentido que debía tener la Revolución Bolivariana: La Comuna.

Con su grito ¡Comuna o Nada! El 8 de diciembre de ese mismo año, el comandante Chávez instó al pueblo venezolano a ir de la mano y acompañar al ahora Presidente Nicolás Maduro en lo que pudiéramos denominar “una campaña admirable”. En esta sentida locución, el presidente conminó al pueblo a estar alerta ante cualquier amenaza e instruyó, al entonces Vicepresidente Nicolás Maduro, a encausar el proyecto de la Comuna: “*Nicolás te encomiendo la comuna como te encomiendo mi vida*”.

Este exhorto brotado del alma es en la actualidad el juramento al comandante Chávez hecho realidad. La Comuna no solo es una utopía concreta, sino que representa un referente de organización popular para la resistencia de los pueblos del mundo. ¡Comuna o nada!

Dr. Wuikelman Angel Paredes
Presidente
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista